

Cómo citar este texto:

Ballesteros, J.C., Rodríguez, E., Sanmartín, A. (2017). Barómetro Juvenil 2017. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fad.

DOI: 10.5281/zenodo.3530557

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD)
Avda. de Burgos, 1 y 3
28036 Madrid
Teléfono: 91 383 83 48
Fax: 91 302 69 79
crs@fad.es

OBJETIVO

Ampliar la información disponible sobre la juventud española a través de la creación de una herramienta de medición propia que permita obtener datos sobre elementos menos conocidos y no sistematizados en las cifras existentes.

METODOLOGÍA

Panel online aplicado a 1.247 jóvenes entre 15 y 29 años en abril de 2017.
Muestra teórica* (MECD año 2015, niveles formativos de la población entre 16 y 34 años) y muestra real:

	Muestra teórica	Muestra obtenida
Edad		
15-19	28	26,8
20-24	32	33,8
25-29	39	39,4
Sexo		
Hombres	50	48,6
Mujeres	50	51,4
Estudios (agrupada)		
Hasta secundaria obligatoria (hasta 4º ESO, PCPI)	46*	21,3
Secundaria post obligatoria (Bachillerato, FP Grado medio)	32*	22,8
Universitaria	22*	46,2
Otros		10,5

MUESTRA DEL ESTUDIO

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS APLICADAS A LA MUESTRA:

Sexo

Hábitat

Edad

Nacionalidad

Bases: Total muestra.
Datos en %

MUESTRA DEL ESTUDIO

Variables sociodemográficas aplicadas a la muestra:

Actividad (agrupada)

Base: Total muestra
Datos en %

Estudios (agrupados y ponderados)

MUESTRA DEL ESTUDIO

VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS APLICADAS A LA MUESTRA:

Clase social Auto percibida (agrupada)

Bases: Total muestra
Datos en %

Estatus de convivencia

LA VISIÓN DE FUTURO DE LA POBLACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

RUPTURA DE LA VISIÓN PROGRESIVA DE FUTURO

QUÉ CREEN QUE OCURRIRÁ

- Casi **la mitad** de los y las jóvenes **considera que los problemas y la situación del país se mantendrán igual en el futuro**. Pero respecto a la evolución de la situación general existe una proporción similar (**alrededor del 20%**) de **optimistas** (de quienes creen que mejorarán) y de **pesimistas** (creen que empeorarán).
- Respecto a la evolución de su situación personal la proporción de población joven que se muestra optimista es, sin embargo, muy superior: **cercana al 47%**, mientras que sólo el **7,4%** cree que empeorará.

OPORTUNIDADES LABORALES

Percepción de oportunidades laborales respecto a los progenitores

Datos en %

Expectativas de mejora de condiciones laborales en España

CONDICIONES DE FUTURO LABORAL

Sobre sus condiciones de futuro, los y las jóvenes: (probabilidad de tener que realizar ciertas acciones):

- El **68,2%** cree que es muy o bastante probable tener que **estudiar más para estar mejor preparado/a**.
- El **68%** cree muy o bastante probable tener que **trabajar en lo que sea**.
- El **61%** cree que tendrá que **seguir dependiendo económicamente de su familia**.
- El **39%** considera que existe una alta probabilidad de **tener que irse al extranjero para trabajar**.

OTRAS CONDICIONES DE FUTURO

¿Qué situaciones creen que tendrán que enfrentar los y las jóvenes en los próximos años?

CONSECUENCIAS SOBRE LA PERSONA

MOVILIDAD POR ESTUDIOS Y
TRABAJO

MOVILIDAD

Un **26,7%** de la población joven **ha cambiado de residencia habitual por estudios**, y un **22%** lo ha hecho por **motivos laborales**.

Por motivos de **estudios**:

El **15%** ha cambiado de residencia **dentro de su misma CA**; casi el **8%** ha cambiado de CA y el **4%** ha salido de España.

Por motivos laborales:

Los principales cambios han sido también **dentro de la misma CA (10,6%)**, aunque un **7,6%** también ha cambiado de CA y el **4%** salió al extranjero.

Madrid es, con diferencia, **la CA que más población joven atrae por motivos laborales** (28,3% de quienes han cambiado de CA), seguida de Andalucía (11%) y Cataluña (8%). De entre quienes han salido del país, el **38% han ido al Reino Unido** y un 12% a Irlanda.

MOVILIDAD

Cambió de residencia habitual por motivos laborales (al menos, durante tres meses)

Cambió de residencia habitual por estudios (al menos, durante tres meses)

Principales diferencias significativas (P<.05)

Si, cambié de localidad dentro de la CCAA o de CCAA por trabajo

- + A partir de los 24 años
- + Universitarios y otros estudios
- + trabaja y estudia
- + vive solo/a

Si, cambié de localidad dentro de la CCAA o de CCAA por estudios

- + A partir de los 20 años
- + Bachillerato, Universitarios y otros estudios
- + trabaja y estudia
- + alta y media alta
- + vive solo/a

MOVILIDAD

CCAA destino por motivos laborales*

*solo se presentan CCAA por encima del 5% de menciones

Bases: Han cambiado de CCAA (N=94). Datos en %

País de destino por motivos laborales*

*solo se presentan países por encima del 5% de menciones

Bases: Han cambiado de país (N=50). Datos en %

EXPECTATIVAS DE MOVILIDAD

- El **18%** del colectivo joven cree que es **muy o bastante probable tener que cambiar de residencia en el futuro para estudiar.**
- **Por motivos laborales**, sin embargo, hasta el **30,5%** de los y las jóvenes considera muy o bastante probable tener que cambiar de CA.
 - **Madrid y Cataluña** son las CCAA percibidas como las que cuentan con **mejores oportunidades laborales** (para el 62,1% y el 38,7% respectivamente), seguidas del País Vasco (15,4%) y Andalucía (13,9%).
- Algo más del **21%** cree que existe una **probabilidad alta de tener que emigrar al extranjero para trabajar.**

EXPECTATIVAS DE MOVILIDAD

Probabilidad de emigrar a otra CCAA por estudios en los próximos años

Principales diferencias significativas (P<.05)

Poco o nada probable

- + A partir de los 20 años
- + Universitarios/ otros estudios
- + solo trabaja/en paro
- + vive en pareja

Muy o bastante probable

- + Hasta los 19 años
- + Hasta Bachillerato
- + solo estudia
- + vive con padres/comparte piso

EXPECTATIVAS DE MOVILIDAD

Probabilidad de emigrar a otra CCAA por motivos laborales en los próximos años

Bases Total Muestra.
Datos en %

CCAA con mejores oportunidades laborales percibidas

Respuesta Múltiple. Máximo tres respuestas
Bases: % entrevistados que mencionan (N=2506)
No se presentan menciones inferiores al 5%

Principales diferencias significativas (P<.05)

Poco o nada probable

- + A partir de los 25 años
- + solo trabajo
- + vive en pareja

Muy o bastante probable

- + Hasta los 19 años
- + Comparte piso/vive solo/a
- + solo estudia/trabaja y estudia/en paro

EXPECTATIVAS DE MOVILIDAD

Probabilidad de emigrar a otro país por motivos laborales en los próximos años

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Poco o nada probable

- + A partir de los 20 años
- + Universitarios y hasta secundarios obligatorios
- + Solo trabaja y otras situaciones
- + Clase baja y media baja
- + Vive en pareja

Muy o bastante probable

- + Hasta los 19 años
- + Solo estudia o trabaja y estudia
- + Comparte piso

ACTITUDES RESPECTO A LA MOVILIDAD AL EXTRANJERO

ACTITUDES RESPECTO A LA MOVILIDAD AL EXTRANJERO

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Hoy en día, para encontrar un trabajo digno es inevitable salir de España	Fuera de España es más fácil encontrar trabajos relacionados con tu formación
+ Acuerdo a partir de los 20 años + Clase baja o media baja	Sin diferencias significativas
Salir de España para buscar trabajo es una opción como cualquier otra	Para trabajos del mismo tipo, las condiciones laborales son mucho mejores fuera de España
+ Acuerdo hasta los 19 años + Acuerdo a partir de bachillerato + Acuerdo clase media	+ Acuerdo a partir de los 25 años + Acuerdo en estudios superiores
Salir de España en busca de trabajo es una opción temporal	Hay que aceptar que es probable que haya que cambiar de ciudad si se quiere encontrar trabajo
+ Acuerdo a partir de los 20 años + Acuerdo en estudios superiores y otros estudios + Acuerdo en solo trabajan y trabajan y estudian	+ Acuerdo hasta los 24 años
Tener que salir de España para encontrar trabajo es una desgracia	Fuera de España se aceptan trabajos que en España no se aceptarían
+ Acuerdo en hombres + Acuerdo a partir de los 25 años + Acuerdo en estudios secundarios obligatorios y universitarios + Acuerdo solo trabajan o en paro + Acuerdo en clase baja o media baja	+ Acuerdo en estudios superiores + Acuerdo solo trabajan/trabajan o estudian/solo estudian

CONSECUENCIAS SOBRE LA PERSONA

ECONOMÍA PERSONAL

CAPACIDAD DE GASTO

Con los ingresos disponibles, **un 28,7% del colectivo dice poder pagar todos sus gastos** (incluso vivienda y alimentación), mientras que casi la cuarta parte sólo puede pagar una parte y otro 24,3% sólo gastos de bolsillo.

CAPACIDAD DE GASTO CON LOS INGRESOS DISPONIBLES

Bases Total Muestra.
Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Puedo pagar TODOS los gastos	Puedo pagar UNA PARTE de los gastos	Solo gastos de bolsillo
<ul style="list-style-type: none"> + a partir de 25 años + universitarios + solo trabaja + alta y media alta/ vive solo 	<ul style="list-style-type: none"> + a partir de 25 años + secundarios + trabajo y estudio/solo estudio +baja y media baja./ vive en pareja 	<ul style="list-style-type: none"> + hasta 24 años + bachillerato +en paro +baja y media baja./comparte piso

¿DE DÓNDE SACAN EL DINERO?

Principales diferencias significativas (P<.05)

Trabajo regular

+ a partir de 20 años/+ universitarios
/+ solo trabajo/+vive solo o en pareja

No tiene ingresos propios

+ mujeres /+ hasta los 19 años
+ solo estudia/en paro/+vive con padres

Trabajos esporádicos

+ otra formación/+ trabaja y estudia
-vive solo

becas

+ bachillerato/+ solo estudia o trabaja y
estudia/-vive con padres/comparte piso

ELEMENTOS MENSUALES DE GASTO

Bases: total muestra
Respuesta múltiple. Máximo dos menciones
Datos en % sobre entrevistados que mencionan

ELEMENTOS MENSUALES DE GASTO

Principales diferencias significativas (P<.05)

Alimentación propia	Ocio cultural
+ a partir de 25 años + universitarios/-solo estudia -vive con padres/ clase baja	+ hombres/- A partir de 25 años + bachillerato/-en paro +vive con padres/-clase baja
Ropa	Salir (bares, discotecas)
+ mujeres/+hasta 19 años -en paro/+ vive con padres -clase baja	+ hombres/- A partir de 25 años + bachillerato/+ solo estudia +vive solo o con padres/-clase baja
Higiene personal	Espectáculos deportivos
+ mujeres + hasta secundarios obligatorios +en paro/-vive solo/+clase baja	+ hombres -clase baja +viven solos
Tecnología	Comer fuera
+ hasta secundarios/+ hombres + hasta 19 años/+solo estudia/+vive con padres/-clase baja	+ vive con padres +clase alta
Salir (bares, discotecas)	Libros
+hombres /+ hasta bachillerato + hasta 24 años	+ hasta 19 años
Vehículo	Viajar
+ a partir de 20 años/+ universitarios + solo trabajo/+vive en pareja/+clase baja	+ a partir de 20 años/+ universitarios + solo trabajo y trabajo y estudio/+clase alta

PRÁCTICAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA

El 57% de los y las jóvenes ha utilizado alguna práctica de economía colaborativa.

- La más frecuente (**26,5%**) es **compartir bienes** (wifi, ropa, películas...), seguida de **compartir coche (23%)** y **software libre (15%)**.
- Entre un **7%** y un **10%** ha participado en **intercambios de libros, campañas de *crowdfunding*** o prácticas de **trueque**.
- De forma minoritaria (**2-6%**) participan en **huertos ecológicos, grupos de consumo, espacios de trabajo, intercambio de viviendas o bancos de tiempo**.

Dos de cada tres (75,4%) ha comprado objetos de segunda mano, fundamentalmente tecnología, libros, vehículos y ropa.

PRÁCTICAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA

Prácticas de economía colaborativa

PRÁCTICAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA

Principales diferencias significativas (P<.05)

Coche compartido	Grupos de consumo
+ a partir de bachillerato +trabajo y estudio	+ hombres
Intercambio de casas	Otros (compartir ropa, películas, etc)
+ universitarios +en paro/+comparte piso	+ hasta los 19 años./+otra formación -otra sit de actividad. /- vive solo
Crowdfunding	Ninguna
+ hombres/+ universitarios -en paro. /+vive solo/-clase baja y media baja	+ Mujeres/ + hasta secundarios obligatorios - Trabajo y estudia./vive con padres o pareja
Crossbooking	Open Acces
+ hasta los 19 años	+ Hombres / + Universitarios +vive solo./+clase alta
Coworking	Grupos consumo prod ecológicos
+ hombres/+universitarios +trabajan y estudia. /-clase baja y media baja	+ hombres + a partir de 25 años
Recirculación de bienes (trueque)	Bancos de tiempo
+ trabajo y estudio/+en paro -universitarios +hombres	Sin diferencias significativas

PRÁCTICAS DE ECONOMÍA COLABORATIVA

COMPRA OBJETOS DE SEGUNDA MANO

No sé/Prefiero no responder

Bases Total Muestra.
Datos en %

OBJETOS DE SEGUNDA MANO ADQUIRIDOS

Principales diferencias
significativas ($P < .05$)

SI

- + hombres
- + hasta secundarios obligatorios

CAMBIOS EN LOS VALORES, ACTITUDES E INTERESES

QUÉ VALORAN

Grado de acuerdo con distintas afirmaciones

(Escala original de 0 “totalmente en desacuerdo” a 10 “totalmente de acuerdo”)

Resultados en escala agrupada 0-3 acuerdos bajos/4-6 acuerdo medio/7-10 acuerdo alto

■ Baja o nulo acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

Principales diferencias significativas por edad, sexo y estudios (P<.05)

Tener éxito en el trabajo	Hacer cosas para mejorar el barrio o la comunidad
+ acuerdo Mujeres	- Acuerdo clase alta y media alta
Tener unas buenas relaciones familiares	Interesarse por temas políticos
+ acuerdo Mujeres - Acuerdo clase media baja y baja	+ acuerdo Hombres + acuerdo hasta 19 años - acuerdo secundaria obligatoria - Acuerdo clase baja y media baja
Tener muchos amigos y conocidos	Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales
+ acuerdo Hombres + acuerdo estudios superiores - acuerdo clase baja y media baja - acuerdo otras situaciones de actividad	+ acuerdo hasta los 19 años + acuerdo clase media alta y alta
Disponer de mucho tiempo libre/ocio	Respetar las leyes
+ acuerdo mujeres - Acuerdo clase media	+ acuerdo Mujeres + acuerdo clase media alta y alta - acuerdo vive solo
Vivir al día sin pensar en el mañana	Tener una vida sexual satisfactoria
+ acuerdo Mujeres + acuerdo baja y media baja	+ acuerdo a partir de 20 años -acuerdo vive con padres/ comparte piso
Cuidar el medio ambiente	Ganar dinero
+ acuerdo Mujeres	+ acuerdo mujeres + acuerdo en paro/otras situaciones de actividad

Grado de acuerdo con admisibilidad de conductas

(Escala original de 0 "totalmente inadmisibles" a 10 "totalmente admisibles")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada admisible/4-6 admisibilidad medio/7-10 Muy o totalmente admisible

■ Poco o nada admisible

■ Admisibilidad media

■ Muy a totalmente admisible

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Romper señales de tráfico, farolas, cabinas telefónicas, etc	Que exista libertad total para abortar
+ inadmisibles Mujeres	+ admisibilidad a partir de bachillerato
Maltratar a un detenido para conseguir información	Que se ayude a morir a los enfermos graves que lo pidan
+ inadmisibles Mujeres + inadmisibles clase baja y media baja	+ admisibilidad a partir de bachillerato - Admisibles en paro/otras situaciones de actividad
Enfrentarse violentamente a agentes de la policía	Que una persona se suicide
+ inadmisibles Mujeres + admisibles comparte piso/vive solo/a	+ inadmisibles Mujeres + inadmisibles hasta secundarios + inadmisibles en paro + admisibles vive solo/comparte piso
Hacer trampa en exámenes u oposiciones	Contratar en peores condiciones laborales a un extranjero por serlo
+ inadmisibles a partir de los 25 años + inadmisibles vive con pareja	+ inadmisibles Mujeres

Principales diferencias significativas por edad, sexo y estudios ($P < .05$)

Robar artículos en unos grandes almacenes o hipermercados	Aplicar la pena de muerte a personas con delitos muy graves
<ul style="list-style-type: none"> + inadmisibles Mujeres + admisible comparte piso/vive solo/a 	<ul style="list-style-type: none"> + inadmisibles a partir de bachillerato + inadmisibles en paro
Conducir bajo la influencia del alcohol	Participar en acciones violentas de protesta ciudadana
<ul style="list-style-type: none"> + inadmisibles Mujeres + inadmisibles hasta los 19 años + inadmisibles hasta secundaria obligatoria + inadmisibles en paro/otras situaciones de actividad 	<ul style="list-style-type: none"> + inadmisibles Mujeres + inadmisibles a partir de 25 años
La adopción de hijos por homosexuales/lesbianas	Conseguir discos, películas o videojuegos "pirateados"
<ul style="list-style-type: none"> + inadmisibles Hombres + inadmisibles hasta los 19 años + inadmisibles secundaria obligatoria + inadmisibles solo trabaja 	<ul style="list-style-type: none"> + inadmisibles estudios secundarios

QUÉ TEMAS LES INTERESAN

Intereses personales por determinados temas

QUÉ TEMAS LES INTERESAN

Principales diferencias significativas (P<.05)

Defensa de los animales	Defensa de la democracia
+ mujeres/ + entre 20 y 24 años/+ hasta secundarios +en paro y otras sit de actividad -comparte piso /baja y media baja	+ hombres/+ universitarios + vive solo -clase baja
Medio ambiente	Igualdad entre hombres y mujeres
+ hombres -otras sit de actividad	+ mujeres/+ hasta los 19 años -vive solo
Defensa de la no violencia	Inmigración
+ mujeres -otras sit de actividad. +Vive con padres o pareja	+ otras sit de actividad
Crecimiento sostenible	Lucha contra las injusticias
+ hombres/+ a partir de 25 años/+ universitarios -otras sit de actividad. + vive solo	+ a partir de 25 años - Vive solo
Participación política	Defensa del orden y seguridad
+ Hombres	+ hombres -clase baja y media baja/ - vive solo
Conflictos internacionales	Apoyo a los refugiados
+ hombres./ - vive en pareja. /+Clase alta	+ mujeres +vive solo
Apoyo a personas vulnerables	Apoyo a población mas marginalizada
+ mujeres + a partir de 25 años -solo estudia	+ hasta los 24 años -comparte piso

QUÉ CONDUCTAS ACEPTAN

QUÉ CONDUCTAS ACEPTAN

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Romper señales de tráfico, farolas, cabinas telefónicas, etc	Que exista libertad total para abortar
+ inadmisible Mujeres	+ admisibilidad a partir de bachillerato
Maltratar a un detenido para conseguir información	Que se ayude a morir a los enfermos graves que lo pidan
+ inadmisible Mujeres + inadmisible clase baja y media baja	+ admisibilidad a partir de bachillerato - Admisible en paro/otras situaciones de actividad
Enfrentarse violentamente a agentes de la policía	Que una persona se suicide
+ inadmisible Mujeres + admisible comparte piso/vive solo/a	+ inadmisible Mujeres + inadmisible hasta secundarios + inadmisible en paro + admisible vive solo/comparte piso
Hacer trampa en exámenes u oposiciones	Contratar en peores condiciones laborales a un extranjero por serlo
+ inadmisible a partir de los 25 años + inadmisible vive con pareja	+ inadmisible Mujeres

QUÉ CONDUCTAS ACEPTAN

Principales diferencias significativas por edad, sexo y estudios ($P < .05$)

Robar artículos en unos grandes almacenes o hipermercados	Aplicar la pena de muerte a personas con delitos muy graves
+ inadmisibles Mujeres + admisible comparte piso/vive solo/a	+ inadmisibles a partir de bachillerato + inadmisibles en paro
Conducir bajo la influencia del alcohol	Participar en acciones violentas de protesta ciudadana
+ inadmisibles Mujeres + inadmisibles hasta los 19 años + inadmisibles hasta secundaria obligatoria + inadmisibles en paro/otras situaciones de actividad	+ inadmisibles Mujeres + inadmisibles a partir de 25 años
La adopción de hijos por homosexuales/lesbianas	Conseguir discos, películas o videojuegos "pirateados"
+ inadmisibles Hombres + inadmisibles hasta los 19 años + inadmisibles secundaria obligatoria + inadmisibles solo trabaja	+ inadmisibles estudios secundarios

QUÉ LES PREOCUPA

Comparativa problemas de los jóvenes y los que mas afectan personalmente

QUÉ LES PREOCUPA (PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES)

Principales diferencias significativas por ($P < .05$)

44

El paro	Dificultad para emanciparse
+ importante a partir los 25 años - Importante solo estudia + importante clase baja y media baja	+ importante a partir de los 25 años + importante universitarios - Importante en paro + importante clase alta. /- vive solo
Inseguridad y precariedad de empleos	Falta de confianza en los jóvenes
+ importante a partir de los 25 años + importante a partir de bachillerato + importante trabaja y estudia/otras sit. de actividad	+ importante mujeres + importante hasta los 19 años - Importante solo trabaja
Salarios bajos	Falta de formación profesional
+ importante a partir de los 25 años + importante estudios universitarios + importante solo trabaja/en paro . /+ vive solo o en pareja	+ importante hasta los 19 años + importante hasta secundaria - Importante trabaja y estudia
Dificultad para alquilar una casa	Violencia de género
+ importante a partir de los 25 años + importante estudios universitarios + importante solo trabaja/en paro + importante clase media y media baja. + Vive solo o en pareja	+ importante mujeres + importante hasta los 19 años + importante hasta secundarios - Importante solo trabaja
Dificultad para comprar una casa	Mala calidad de la enseñanza
+ importante hombres + importante a partir de los 25 años + importante estudios universitarios + importante solo trabaja + importante clase media y media baja	+ importante hombres + importante hasta los 19 años + importante hasta bachillerato + importante solo estudia + importante clase baja. /+ importante vive solo
Falta de ayudas públicas y becas	El desinterés de los políticos
+ importante Mujeres + importante hasta los 19 años/+ importante hasta bachillerato - Importante solo trabaja /- importante clase alta/ vive con padres	- Importante solo trabaja + hasta los 19 años./+ hasta secundarios obligatorios

QUÉ LES PREOCUPA (PROBLEMAS QUE MÁS LES AFECTAN)

45

Principales diferencias significativas por (P<.05)

El paro	Dificultad para emanciparse
+ importante a partir los 25 años + importante hasta secundarios + en paro. /+ clase baja y media baja./ + vive en pareja	+ importante a partir de los 25 años + importante universitarios + importante vive solo
Inseguridad y precariedad de empleos	Falta de confianza en los jóvenes
+ importante a partir de los 25 años + importante estudios universitarios + en paro. /- clase alta	+ importante hasta los 19 años + importante trabaja y estudia + importante vive solo
Salarios bajos	Falta de formación profesional
+ importante a partir de los 25 años + importante estudios universitarios - importante solo estudia. /- importante vive con padres	+ importante hasta los 19 años + importante hasta secundaria - importante solo estudia + importante vive solo
Dificultad para alquilar una casa	Violencia de género
+ importante estudios universitarios + importante solo trabaja. /+vive solo o en pareja	+ importante mujeres
Dificultad para comprar una casa	Mala calidad de la enseñanza
+ importante a partir de los 25 años + importante estudios universitarios + importante solo trabaja. /+vive solo o en pareja	+ importante hasta los 19 años + importante hasta bachillerato + importante trabaja y estudia. /+ clase alta y media alta + vive con padres
Falta de ayudas públicas y becas	El desinterés de los políticos
+ importante Mujeres./+ importante hasta los 19 años + importante hasta bachillerato. /+solo estudia y trabaja y estudia/. + clase baja y media baja	+ importante solo estudia + hasta los 19 años + hasta secundarios obligatorios

SITUACIÓN DEL PAÍS A FUTURO

Evolución problemas

Evolución país a un año

Situación personal a un año

Bases Total Muestra.
Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Evolución problemas

Mejorarán :
hombres, hasta los 19 años ,
Universitarios, clase alta, vive solo o
comparte piso

Empeorarán: Secundaria obligatoria ,
baja y media baja

Evolución país a un año

Mejor :
hombres, hasta los 19 años, con estudios de
bachillerato y universitarios , solo estudian o
trabajan y estudian, clase alta.

Peor:
Secundaria obligatoria, en paro, clase baja

Situación personal

Mejor:
Universitarios, trabajan y estudian, alta y
media alta

Peor:
En paro, baja y media baja

PERCEPCIÓN SOBRE DISCRIMINACIÓN

Factores percibidos de discriminación

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Género	Aspecto físico
+ estudios de bachillerato - En paro/Otras situaciones de actividad +vive solo	+ Mujeres + hasta secundaria - Vive solo
Origen étnico o racial	Precariedad económica
+ estudios de bachillerato y universitarios + otras situaciones de actividad - vive en pareja	+ otras situaciones de actividad + clase baja y media baja - Vive con padres
Nacionalidad	Discapacidad física
+ solo trabaja + vive en pareja	+ Vive solo + hasta 19 años + hasta secundarios obligatorios - Clase alta y media alta
Identidad y orientación sexual	Discapacidad psíquica
Sin diferencias significativas	+ otra formación -solo trabajo/en paro + vive solo
Edad	Ideas políticas
+ Hombres + Otras situaciones de actividad - Alta y media alta	+ hombres -solo trabaja/en paro
Religión	Por ninguna de ellas
Sin diferencias significativas	+vie con padres + otra formación

Percepción de esfuerzos en contra de la discriminación

Bases Total Muestra.
Datos en %

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Si, completamente + más bien si

- + hombres
- + universitarios

No, en absoluto + más bien no

- + mujeres
- + estudios de bachillerato y secundaria obligatoria
- + otras situaciones de actividad
- + baja y media baja

REFUERZO DE LAS RELACIONES

SATISFACCIÓN CON LAS RELACIONES FAMILIARES

Principales diferencias significativas
($P < .05$)

Mayor satisfacción

- + mujeres
- + bachillerato y universitarios
- + clase alta, media alta y media
- + viven con padres, en pareja

PAPEL PERCIBIDO DE LA FAMILIA

Principales diferencias significativas (P<.05)

Apoyo esencial

- + mujeres
- + universitarios
- + solo trabaja
- + Clase alta y media alta

Bastante apoyo + algo de apoyo

- + hombres
- + hasta bachillerato
- + solo estudia y trabaja y estudia
- + baja y media baja

SATISFACCIÓN CON LAS RELACIONES DE AMISTAD

Principales diferencias significativas (P<.05)

Mayor satisfacción

bachillerato y universitarios
Clase alta y media alta

Menor satisfacción

Otra formación
Clase baja y media baja
Vive solo

PAPEL PERCIBIDO DE LA AMISTAD

Principales diferencias significativas (P<.05)

Apoyo esencial	Bastante apoyo + algo de apoyo
+ bachillerato Clase alta y media alta	+ hombres +universitarios +solo estudia

CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y ASOCIACIONISMO

CONFIANZA INSTITUCIONAL

INSTITUCIONES EN LAS QUE MÁS SE CONFÍA
Principales diferencias significativas (P<.05)

Partidos políticos	Instituciones religiosas
+ hasta los 19 años/	+ hombres
Monarquía	Fuerzas armadas
+ hombres	+otra formación y secundarios + clase alta y media alta
Sindicatos	Sistema financiero
+ hombres + hasta los 19 años + vive solo	+Hombres + hasta los 19 años + hasta secundarios
Formas/medios de internet	ONG
+ hombres +hasta los 19 años. /+otra sit. actividad	+ hasta 19 años -vive en pareja
Unión Europea	Ninguna
+ Hombres + hasta los 19 años	+mujeres -a partir de 20 años./+ clase baja y media baja. /+vive en pareja
UE	Partidos políticos
+ hasta los 19 años +clase alta y media alta./+comparte piso	+ hasta los 19 años
Policía	MMCC convencionales
+otra formación	+ otras sit de actividad

INSTITUCIONES EN LAS QUE MENOS SE CONFÍA
Principales diferencias significativas (P<.05)

Partidos políticos	Instituciones religiosas
+ mujeres + a partir de los 20 años + a partir de bachillerato	+ mujeres + universitarios - Otras sit actividad
Monarquía	Fuerzas armadas
+ bachillerato + entre 20 y 24 años	+ hombres + hasta 19 años
Sindicatos	Medios de comunicación internet
+ hombres./otras sit actividad	+ hasta 19 años. /+ clase alta y media alta
Policía	Sistema educativo
+ hombres + en paro	+ hasta 19 años
Sistema parlamentario	Unión Europea
+ hombres	+ Hombres
Sistema judicial	MMCC convencionales
+ hasta secundarios obligatorios + a partir de clase media. /+ otra sit actividad	+ bachillerato. / + clase alta y media alta
Patronal	Partidos políticos
Sin diferencias significativas	- hasta los 19 años

ASOCIACIONISMO

- Pertenece y participa activamente
- Pertenece, pero no participa activamente
- Antes pertenecía, pero ahora no
- Nunca ha pertenecido, pero querría hacerlo
- No pertenece, y no tiene intención de hacerlo
- No sé/Prefiero no contestar

Bases Total Muestra.
Datos en %

PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Utilidad de determinadas acciones e implicación personal con las mismas

PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO

Grado de compensación en la adopción de comportamientos de riesgo

(Escala original de 0 “no compensa en absoluto” a 10” compensa totalmente”)

Resultados en escala agrupada 0-3 nula o baja compensación/4-6 compensación media/7-10 alta compensación

Bases: Total Muestra excluidos “Prefiero no responder”

Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Colgar fotos íntimas en redes sociales	Meterse en peleas
- Compensa menos Mujeres	- Mujeres - Otras situaciones de actividad - Vivo en pareja/con padres/comparte piso
Emborracharse	Consumir cocaína o pastillas
- Mujeres - A partir de 25 años - Hasta secundaria obligatoria/otra formación - Alta y media alta - Viven en pareja	- Mujeres - Solo estudios/trabajo y estudio - Vive con padres/en pareja
No usar preservativo	Estar “enganchado” a las redes sociales (chateando, jugando,...)
- Mujeres	- A partir de los 25 años - Vive en pareja - Otras situaciones de actividad
Fumar porros	Practicar deportes de riesgo
- Mujeres - Estudios universitarios/otra formación - Vive en pareja	-Mujeres - A partir de los 25 años - en paro/otras situaciones de actividad - Vive en pareja
Conducir vehículos cuando se han consumido drogas o alcohol	Conducir a mucha velocidad
- Mujeres - Otras situaciones de actividad - Solo estudios/trabajo y estudio - Vivo en pareja/con padres/comparte piso	-Mujeres

PERCEPCIÓN DE VULNERABILIDAD

Percepción de seguridad o inseguridad respecto determinados elementos

(Escala original de 0 "no me siento nada seguro" a 10" me siento absolutamente seguro")

Resultados en escala agrupada 0-3 Poco o nada seguro/4-6 seguridad media/7-10 alta seguridad

PERCEPCIÓN DE VULNERABILIDAD

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Consumo de drogas	Violencia física
<ul style="list-style-type: none"> + inseguridad en Mujeres + inseguridad hasta secundarios obligatorios + inseguridad en paro/otras situaciones de actividad + seguridad Vive solo/a 	<ul style="list-style-type: none"> + inseguridad en Mujeres + inseguridad hasta secundarios obligatorios + seguridad clase alta y media alta + inseguridad en paro/otras situaciones de actividad
Relaciones sexuales	Acoso escolar o laboral
<ul style="list-style-type: none"> + inseguridad en Mujeres + inseguridad hasta secundarios obligatorios + inseguridad clase baja y media baja + seguridad vivo solo/en pareja 	<ul style="list-style-type: none"> + inseguridad en Mujeres + inseguridad hasta secundarios obligatorios + seguridad clase alta y media alta + inseguridad en paro/otras situaciones de actividad + seguridad vivo solo/ comparte piso
Conducción de vehículos	Acoso en RRSS
<ul style="list-style-type: none"> + inseguridad en Mujeres 	<ul style="list-style-type: none"> + inseguridad en Mujeres + inseguridad hasta secundarios obligatorios + seguridad clase alta y media alta + inseguridad trabaja/en paro/otras situaciones de actividad

CONDUCTAS DE RIESGO

Frecuencia conductas de riesgo propias

Escala original NUNCA, POCAS VECES, ALGUNA VEZ, A MENUDO, SIEMPRE O CASI SIEMPRE

Resultados en escala agrupada Nunca+pocas veces/ Algunas veces/A menudo+siempre o casi siempre

CONDUCTAS DE RIESGO

Principales diferencias significativas por ($P < .05$)

Conducido bebido	Relaciones sexuales sin preservativo
<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia Hombres + frecuencia a partir de 25 años - frecuencia solo estudia/otras situaciones actividad - frecuencia vive solo/a 	<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia a partir de 20 años - frecuencia solo estudio + frecuencia vive solo/en pareja
Conducido habiendo consumido cannabis	Participación en peleas
<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia Hombres + frecuencia a partir de 25 años + frecuencia en paro/solo trabajo + frecuencia vive solo/a 	<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia Hombres
Conducido habiendo consumido pastillas, cocaína, speed	
<ul style="list-style-type: none"> + Hombres + frecuencia solo trabajo/en paro 	

CONDUCTAS DE RIESGO

Frecuencia conductas de riesgo observadas en terceros

Escala original NUNCA, POCAS VECES, ALGUNA VEZ, A MENUDO, SIEMPRE O CASI SIEMPRE

Resultados en escala agrupada Nunca+pocas veces/ Algunas veces/A menudo+siempre o casi siempre

■ Nunca + Pocas veces ■ Algunas veces ■ A menudo+Siempre o casi siempre

Bases: Total Muestra excluidos "Prefiero no responder"

Datos en %

CONDUCTAS DE RIESGO

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Conducir bebido	Relaciones sexuales sin preservativo
<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia a partir de 20 años + frecuencia en bachillerato y estudios superiores - frecuencia solo estudia/en paro + frecuencia vive solo/a 	<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia mujeres + frecuencia a partir de 20 años + frecuencia estudios superiores - frecuencia solo estudio/en paro + vive solo/a /comparte piso
Conducir habiendo consumido cannabis	Participación en peleas
<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia a partir de 20 años + frecuencia solo trabaja/en paro + frecuencia vive solo/a /en pareja 	<ul style="list-style-type: none"> - Frecuencia estudia y trabaja/otras situaciones + frecuencia vive solo/comparte piso
Conducir habiendo consumido pastillas, cocaína, speed	
<ul style="list-style-type: none"> + frecuencia a partir de 20 años + frecuencia secundarios obligatorios + frecuencia clase baja y media baja 	

PERCEPCIONES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO

VIOLENCIA DE RIESGO

Grado de acuerdo con distintas afirmaciones sobre violencia de género

(Escala original de 0 "totalmente en desacuerdo" a 10 "totalmente de acuerdo")

Resultados en escala agrupada 0-3 acuerdos bajos/4-6 acuerdo medio/7-10 acuerdo alto

■ Baja o nulo acuerdo ■ Acuerdo medio ■ Alto acuerdo

VIOLENCIA DE RIESGO

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

<p>Es algo normal en el seno de una pareja</p>	<p>Aumenta por culpa de la población inmigrante</p>
<ul style="list-style-type: none"> - acuerdo a partir de los 25 años + acuerdo secundaria obligatoria + acuerdo en paro/otras situaciones de actividad + acuerdo vive con padres/con pareja 	<ul style="list-style-type: none"> - acuerdo mujeres + acuerdo en paro/otras situaciones de actividad - acuerdo vive solo/comparte piso
<p>Aunque está mal, siempre ha existido. Es inevitable</p>	<p>Es un problema social muy grave</p>
<ul style="list-style-type: none"> - acuerdo mujeres - acuerdo otras situaciones de actividad + acuerdo vive solo/a 	<ul style="list-style-type: none"> + acuerdo mujeres
<p>Es un tema que está politizado, se exagera mucho</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - acuerdo mujeres 	

SOBRE SEXUALIDAD

COMPOR TAMIEN TOS Y RELACIONES SEXUALES

Primeros contactos sexuales

Principales diferencias significativas por edad, sexo y estudios ($P < .05$)

Edad media. Media general: 16,3	No ha tenido contactos sexuales hasta la fecha.	Prefiere no responder/no recuerda.
+ Hasta los 19 años: 15,4 + Hasta secundarios obligatorios: 15,8 +	+ Hasta los 19 años + Hombres + Hasta secundarios obligatorios	+ A partir de los 25 años + Mujeres + Universitarios

COMPORAMIENTOS Y RELACIONES SEXUALES

Tipología de comportamientos sexuales

Bases Han declarado haber tenido relaciones sexuales.
Datos en %

COMPORIAMIENTOS Y RELACIONES SEXUALES

Grado de satisfacción con las relaciones sexuales

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Muy satisfactorias o satisfactorias

- + Hombres
- + a partir de los 25 años

OCIO Y TIEMPO LIBRE

OCIO Y TIEMPO LIBRE

SATISFACCIÓN CON EL TIEMPO LIBRE

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

BASTANTE SATISFECHO

+ Universitarios. / clase alta

POCO/NADA SATISFECHO

+ Hasta secundaria. / + otras sit de actividad

OCIO Y TIEMPO LIBRE

FRECUENCIA DE SALIR DE "MARCHA"

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Mayor frecuencia

+ Hombres / hasta los 24 años / bachillerato / Solo estudian / clase alta y media alta

VUELTA A CASA

HORARIOS DE REGRESO A CASA CUANDO SALE DE MARCHA

Bases Total Muestra
excluidos nunca salen de marcha.
Datos en %

Principales diferencias significativas (P<.05)

Mas pronto

+ hasta los 19 años/ universitarios y secundaria
Solo trabajan o solo estudian

VUELTA A CASA

FRECUENCIA DE LECTURA EN TIEMPO DE OCIO

Principales diferencias significativas ($P < .05$)

Mayor frecuencia

+ Mujeres/ a partir de bachillerato
en paro /clase alta y media alta

Bases Total Muestra.
Datos en %

GRACIAS